

Bir Yerel Tarihi Kaynağı Olarak Uluova Gazetesi: Kıbrıs Barış Harekâtı Üzerine Bir İnceleme¹

Fahrettin Yüksel²

DOI: 10.5281/zenodo.12602087

Öz

Kıbrıs Barış Harekâtı, Türkiye başta olmak üzere uluslararası gündemde önemli yer tutarken yerel basında da geniş yer bulmuştur. Kamuyla daha yakın ilişkileri olması özelliğiyle yerel basının Kıbrıs Barış Harekâtı'nı nasıl konu ettiği ve tarihi kaynak niteliği bu çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. Bu kapsamda 25 Ocak 1953 tarihinde Muhsin Parlar ve Şevket Çeçen tarafından Elazığ'da yayınlanan Uluova Gazetesi, araştırma kapsamında incelenmektedir. Doküman analizi yöntemiyle incelenen gazetenin 11 Haziran ile 30 Ağustos 1974 tarihleri arasındaki nüshalarında Kıbrıs Barış Harekâtı ile ilgili neşredilen içerikler incelenmiştir. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Uluova gazetesindeki sunumu ve sıklığı analiz edilirken, harekâtın gazete manşetlerinde temsil edilme biçimleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde Uluova Gazetesi'nin kamuoyunu bilgilendirme konusunda önemli bir görev üstlendiği saptanırken toplum ile siyaset arasındaki bağı oluşturduğu görülmektedir. Aynı zamanda Uluova gazetesinin yayın sürecinin Türkiye'nin dış politikasıyla uyumlu olduğunu ve harekâtın vatandaşları bilgilendirme prosedürlerini detaylı sunduğunu göstermektedir. Diğer taraftan gazete Harekâtı milliyetçi ve destekleyici bir dil kullanarak sunarken, gazete içeriklerinin yerel tarihi bir kaynak olarak özelliği taşıdığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluova Gazetesi, Elazığ, Kıbrıs Barış Harekâtı, Yerel Basın, Yerel Kaynak

¹ Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Elazığ Basınına Yansımaları adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

² Yüksek Lisans Öğrencisi-Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, f.yuksel2323@gmail.com
ORCID:0000-0002-2806-3025.

Uluova Newspaper as a Source of Local History: A Study on the Cyprus Peace Operation

Abstract

While the Cyprus Peace Operation occupied an important place in the international agenda, especially in Turkey, it was also widely covered in the local press. The main problem of this study is how the local press, which has closer relations with the public, covered the Cyprus Peace Operation and its historical source quality. In this context, Uluova Newspaper, published by Muhsin Parlar and Şevket Çeçen in Elazığ on 25 January 1953, is examined within the scope of the research. The contents of the newspaper, which was examined by document analysis method, between 11 June and 30 August 1974, were examined in relation to the Cyprus Peace Operation. While analysing the presentation and frequency of the Cyprus Peace Operation in Uluova newspaper, the ways in which the operation was represented in the newspaper headlines were examined. Within the framework of the findings obtained, it is seen that Uluova Newspaper undertook an important task in informing the public opinion and created a link between society and politics. It also shows that the publication process of Uluova Gazatesi is in line with Turkey's foreign policy and that it presents in detail the procedures for informing citizens about the operation. On the other hand, while the newspaper presented the operation using a nationalist and supportive language, it was found that the contents of the newspaper were characterised as a local historical source.

Keywords: Uluova Newspaper, Elazığ, Cyprus Peace Operation, Local Press, Local Source

Giriş

Kıbrıs Adası, karmaşık ve derin bir tarihsel geçmişe sahip olan coğrafi bir alandır. Değişik uygarlıklar tarafından idare edilmiş ve çeşitli adlarla anılmıştır. Orta Çağ döneminde, adanın stratejik konumu ticaret yolları açısından kritik bir rol oynadığı için önemi artmıştır. Kıbrıs, 1571 yılında Osmanlı idaresi altına girmiştir. Ancak, 1878'de adanın yönetimi geçici olarak İngiltere'ye bırakılmıştır. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra, 1914 yılında İngiltere adayı haksız bir şekilde ilhak etmiştir. İngiltere yönetimi, 1925 yılında adaya vali atamıştır. Lozan antlaşmasıyla birlikte, Kıbrıs meselesi Türkiye'nin dış politikasındaki önemini kaybetmiştir. 1925 ile 1940 yılları arasında etnik ve siyasi çatışmalar artınca Türkiye Kıbrıs'a müdahale etmek zorunda kalmıştır. Ancak, 1950'den sonra Türkiye dış politikasında Kıbrıs meselesi yeniden önem kazanmıştır. Londra-Zürich mutabakatı çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti 1960 yılında kurulmuştur.

Kıbrıs Adasında, 1925 ile 1963 yılı arasında belirli dönemlerde Kıbrıs'lı Türklere yönelik baskılar devam etmiştir. Bununla birlikte, Mihail Hristodulu Muskos (III. Makarios), Yunanlılar ve EOKA üyelerinin ENOSİS hayali doğrultusunda gerçekleştirdiği vahşi eylemlerin sonucunda, 1963 Aralık ayında "Kanlı Noel" olarak bilinen acımasız olaylar yaşanmıştır. Bu vahşice eylemlerde, masum Kıbrıs'lı Türkler kadın, çocuk ve yaşlılar da dahil olmak üzere pekçok kişi katledilmiştir. Johnson Mektubu nedeniyle İsmet İnönü Hükümeti, Ada'ya asker çıkaramamıştır. Ayrıca, Rum ve Yunan askerleri tarafından 1967 yılında, Kıbrıs'lı

Türlere yönelik Boğaziçi ve Geçitkale'de yapılan katliam sonucunda, Süleyman Demirel başkanlığındaki (1. Demirel) Hükümet, 15 Kasım 1967'de Meclis'ten yetki almasına rağmen askeri bir çıkarmada bulunmamıştır.

15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs'ta, Yunan cuntası tarafından Makarios'a karşı gerçekleştirilen darbe girişimi Kıbrıs'lı Türklerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmıştır. 20 Temmuz 1974 tarihinde, Kıbrıs'lı Türkler ve Rumların adada güvenlik içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, Türkiye garantör ülke sıfatıyla barışın tesis edilmesi için Kıbrıs Barış Harekâtı adı altında bir askeri operasyon düzenlemiştir. Bu harekât, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilmiştir.

Dünya kamuoyu Harekâtı basın araçlarından takip etmiştir. İç kamuoyunda Türk basını Kıbrıs Barış Harekâtı birçok yönüyle aktarmaya çalışmış ve aynı zamanda basının bilgilendirici motive edici rollerini de yerine getirmiştir. Basın Kıbrıs Barış Harekâtı'na geniş yer vererek milli duyguları manşetlere yansıtmıştır. Harekât sürecindeki birçok aşama gibi Cenevre görüşmelerine de büyük ilgi gösteren gazeteler, bu müzakerelerin Kıbrıs sorununun çözümüne ve Türkiye'nin dış politikası üzerindeki olası etkilerine detaylı bir şekilde yer vererek yorumlamış ve okuyucularını bilgilendirmiştir.

Kıbrıs Barış Harekâtı uluslararası ve yaygın basın kadar yerel basının da ana gündem maddelerinden birini teşkil etmiştir. Yerel basın kamuyla yakın ilişkileri olması özelliğiyle ve daha çok yerel konulara temas etmesiyle diğer basın alanlarından ayrılmaktadır. Kıbrıs Barış Harekâtı milli bir süreci içermesi dolayısıyla yerel basınında birincil gündem maddeleri arasında yer almıştır. Bu noktada toplumun neredeyse içlerinden seslenen yerel basının Kıbrıs Barış Harekâtı'nı nasıl yansıttığı önemli bir sorunsal olarak gözükmektedir. Bu noktada çalışma kapsamında Elazığ'da yayınlanan Uluova gazetesi inceleme alanı olarak seçilmiş ve gazetenin içerikleri doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nı yerel tarihi kaynaklardan okumanın bir yolu olarak Uluova gazetesinin incelenmesi Harekâtın öncesi ve sonrası kapsamak kaydıyla literatür açısından önemli bir veri kaynağını teşkil etmektedir. Bu noktada hem Harekâtın kendisinin yerel düzeyde nasıl algılandığını tespit etmek hem de tarihsel kaynak olmaları açısından yerel basının önemini ortaya koymak açısından çalışma önem arz etmektedir. Bu noktada çalışma kapsamında gazetenin Kıbrıs Barış Harekâtı'nı nasıl sunduğu ve temsil ettiği saptanmak istenmektedir.

Kıbrıs'ın Tarihi Gelişimi

Farklı dillerde farklı isimlerle anılan Kıbrıs Adası, Türkçe'de "Kıbrıs", İngilizce'de "Cyprus", Fransızca'da "Chypre" ve Arapça'da da "قبرص" (Kıbrıs) olarak geçmektedir (Sarınay, 2000; s.4). Kına çiçeği olarak anılan Kıbrıs, aşk tanrıçası "Kipris" ismiyle de tanınmıştır (Alasya, 1988; s. 1). Kıbrıs Adası, Akdeniz'in üçüncü büyük adasıdır. Arkeolojik kazılar, adanın tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ortaya koymaktadır. Kıbrıs'ta yapılan kazılarda Cilalı Taş ve Tunç Çağı'na ait kalıntılar bulunmuş olup, bunlardan bazıları hala Kıbrıs müzelerinde sergilenmektedir (Aysan, 1971; s.3). Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere farklı zamanlarda ev sahipliği yapmıştır (Sürgevil, Özgün, Ortaç, & Yapucu,

2012; s. 304). Kıbrıs Adası; Fenikeliler, Mısırlılar, Hititler, Persler, Roma, Bizans, Müslümanlar (Tonguç, 2022, s. 85), Asuriler, Büyük İskender, Venedikliler, Osmanlılar ve Britanya İmparatorluğu'na da beşiklik etmiştir.

Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'a ilgisi, Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) döneminde başlamıştır (Zeki, 1974; s. 57). Osmanlı tarafından Kıbrıs Adasına, 1 Temmuz 1570 tarihinde, elli bin Türk'ün şehit olarak hayatını kaybettiği uzun bir sefer gerçekleşmiştir. Kıbrıs Seferi sonucunda, 1 Ağustos 1571 tarihinde ada, Osmanlı'nın hâkimiyeti altına girmiştir (Alasya, 1988; s. 57). Kıbrıs tarihinde önemli bir dönüm noktası, 1878 yılında İngiltere'nin geçici olarak yönetimi ele geçirmesidir (Sürgevil, Özgün, Ortaç, & Yapucu, 2012; s. 305). Ada, Osmanlı-Rus savaşı sonucu Ayastefanos Antlaşması ile gelirinin Osmanlı'ya verilmesi şartıyla 15 Temmuz 1878 tarihinde İngiltere'ye devredilmiştir (Balyemez, 2021; s.9) İngiltere, Osmanlı'nın I. Dünya Savaşı'na savaş ilan etmesini ve İtilaf Devletleri safında yer almasını fırsat bilerek, 5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs Adasını ilhak etmiştir (Göktaş, 2023; s. 22). Lozan Antlaşması'nın 20'inci maddesi ile Osmanlı Devleti, 1878 yılında geçici olarak İngiltere'ye bıraktığı Kıbrıs Adası'ndaki tüm haklarından feragat ederek, Adanın İngiltere'ye devredilmesine onay vermiştir (Sürgevil, Özgün, Ortaç, & Yapucu, 2012; s. 306) İngiltere İhtira Beratı ile Ada'yı 1925'te Taç Kolonisi ilan etmiştir (Savrun, 2018; s. 26). Taç Kolonisi olduktan sonra yasama yapısında yapılan düzenlemeler sonucunda, üyelik sayısı 18'den 24'e çıkarılmış ve bu değişiklikle Yasama Meclisi çoğunlukla Rum üyelerden oluşacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır (Alasya, 1988; s. 145). Üye sayısında Türklerin 3 üye ile temsil edilmesi, Kıbrıs'lı Türk vatandaşlarına yapılan haksızlığın kanıtı olarak değerlendirilmektedir (Savrun, 2018; s.36).

Dünya ekonomik krizi sonucunda, 1930'larda İngiltere tarafından uygulanan yeni vergi sistemi, Kıbrıs tarihinde "Ekim İsyanı" olaylarının başlamasına neden olmuştur. 11 Ağustos 1931 tarihinde Gümrük Vergisi adı altında alınacak özel vergi ile Rumların Enosis hayali için yapılan isyanlar kitleselleştirilmiştir (Balyemez, 2021; s. 66-67).

İkinci dünya savaşının ardından, İngiltere Ada'daki olağanüstü hal durumunu sona erdirmiştir. Bununla birlikte yeni bir bağımsız hükümet kurma girişiminde bulunmuştur. Ancak, Enosis hayali ile yaşayan Rum'lar tarafından, İngiltere'nin hazırladığı planlar kabul edilmemiştir (Vatansever, 2012; s. 1498). Ada'da Rum tarafının sürekli Enosis fikirleriyle hareket etmesi, dönemin Türkiye hükümetinin sessiz kalması ve yaklaşık yüz yirmi bin Kıbrıslı Türk'ün yaşaması nedeniyle, Türkiye'deki ulusal ve yerel basın ile Kıbrıs basını, 1947 yılından itibaren Türk Hükümetinin dikkatini Kıbrıs'a odaklanmaya teşvik etmek için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır (Armaoğlu, 1984; s. 529). 1948 yılının Kasım'ın da ise Kıbrıs'lı Türklere'den oluşan bir heyet destek almak üzere Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile görüşmüştür. Fakat, İnönü "birlik ve beraberliklerini bozmamaları" mesajını vermiştir. İnönü, heyeti bu mesaj ile göndermiştir (Alasya, 1988; s. 163).

15 Ocak 1950 tarihinde Rum Kiliseleri, Kıbrıs Adası'nın halk oylamasıyla Yunanistan'a katılması kararı almıştır (Alasya, 1992; s. 531). Kıbrıs'ta bu gelişmeler yaşanırken Türkiye, ilk kez resmi görüşünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen soru önergesine dayanarak açıklamıştır. Bu açıklamayı, İnönü Hükümeti Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak, Meclis konuşmasında şu ifadeleri kullanarak yapmıştır: "...Kıbrıs diye bir mesele yoktur, çünkü Kıbrıs

İngiltere'nin hâkimiyeti ve idaresi altındadır. İngiltere'nin bu adayı başka bir devlete devretmek hususunda en küçük bir niyeti, bir temayülü olmadığını biliyoruz" (Göktürk, 2017; s. 52). Yunanistan'ın 1954 yılında Kıbrıs meselesini Birleşmiş Milletler'e taşıması, Kıbrıs'ta bulunan Başpiskopos Makarios'un alınacak kararlardan bağımsız bir şekilde Ada'nın Yunanistan'a katılması gerektiği yönündeki açıklamaları, Türkiye'nin 1954 yılından itibaren Kıbrıs meselesiyle ilgili siyaset geliştirmeye başlamasına yol açmıştır (Şahinler, 1979; s.23).

Kıbrıs konusu Demokrat Parti'nin en önemli maddelerinden biri haline gelmiştir. Bu sebeple, Birleşmiş Milletler nezdinde 1958 yılında başlattığı girişimlerinin sonucunda Londra-Zürih görüşmeleri, Kıbrıs Antlaşması adıyla sonuca bağlanmıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunda temel teşkil eden Kıbrıs Antlaşması, "Kanlı Noel" vahşeti sonucunda 21 Aralık 1963 tarihinde sona ermiştir (Geniş, 2021; s. 247-248).

Kanlı Noel gecesi Rum milisler, kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı gözetmeden yüzlerce sivil katletmiş ve yaralamıştır. Bu saldırıların durdurulması adına garantör ülke olarak Türkiye, İngiltere ve Yunanistan taraflarının yaptığı girişimler sonuç vermemiştir. Türkiye, ada üzerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait jet uçaklarıyla ihtar amaçlı uçuş gerçekleştirmiştir (Eroğlu, 2002; s. 747-748). Rum tarafının Kıbrıs Adası'ndaki ihlalleri sonucunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi 16 Mart 1964 tarihinde İnönü Hükümeti'ne asker çıkarma yetkisi vermiştir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından gönderilen "Johnson Mektubu" sonrasında ihtar uçuşları harici bir askeri çıkarma yapmamıştır (Bozkurt, 2023; s. 141- 142). Bir diğer askeri çıkarma kararı 1967 yılında I. Demirel Hükümeti'ne verildiği halde Kıbrıs Adası'na askeri çıkarma yapmaması üzerine, Cumhuriyetçi Köylü Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Başbakan hakkında gensoru vermiştir (TBMM, 1967).

Rumlar, Yunan subayları ve EOKA üyeleri tarafından 1963 ve 1974 yılları arasında Kıbrıslı Türkler üzerinde sistemli terör saldırıları düzenlenmiştir. Son olarak, kendi iç sorunlarından biri olarak gördükleri sivil Türk halkına yönelik geniş kapsamlı olaylardan biri olarak kabul edilen, Makarios'a karşı Yunan subayları tarafından 15 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen darbe, Kıbrıs tarihinin önemli bir dönüm noktasını teşkil etmektedir.

Uluova Gazetesi Manşetlerinde Kıbrıs Barış Harekâtı

Elazığ'da 25 Ocak 1953 tarihinde günlük olarak yayın hayatına başlayan Uluova Gazetesi, Şevket Çeçen ve Muhsin Parlar tarafından kurulmuştur. Yayın hayatında modern dizgi makineleri kullanılmış ve gazetenin 1973 yıllarında günlük tirajı 600 ile 1500 arasında değişmiştir (Elazığ Valiliği, 1973; 5 vd) Tarihi kaynak olma niteliği taşıyan Uluova Gazetesi, Kıbrıs Barış Harekâtı konusuna ilgi göstermiştir. Elazıglı okuyucusunun Kıbrıs konusunda bilinçlenmesi ve millî duygularının canlı tutulması açısından önemli bir rol oynamıştır.

Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi 15'inci dönem seçimleri 14 Ekim 1973 tarihinde yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milli Selamet Partisi (MSP) kurulan koalisyon hükümetinde Kıbrıs meselesi önemli bir yer tutmuştur (Arslan, 2023; s. 161-162).

1974 Ocak ayından itibaren Kıbrıs Adasında olaylar büyümeye başlamıştır. Uluova Gazetesi 3 Temmuz tarihli yayınında Makarios'un Yugoslav ajansına verdiği demeci "Makarios bütün yabancı birliklerin Kıbrıs'tan çekilmelerini" istedi başlığıyla okuyucuna

duyurmuştur (Uluova Gazetesi, 1974, sayı: 6561). Kıbrıs'taki içsel sorunları Anadolu Ajansından aldığı bilgilere göre Uluova Gazetesi, "Kıbrıs'ta Rumlar Arası Savaş Kaçınılmaz Hale Geldi" başlığıyla yayınlamıştır (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6568).

15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs'ta Yunan cuntasının yaptığı darbenin ardından Türk alayının aldığı önlemleri 17 Temmuz 1974 tarihinde Uluova Gazetesi şu manşeti ile okucusuna şu şekilde sunmuştur: "Kıbrıs Alayımız Alarmda, Ordumuz Mütayakkız Halde" (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6573). Kıbrıs'ta gerçekleşen darbe haberi Ankara'ya ulaştıktan sonra, darbenin Kıbrıs'lı Türk toplumu dışında etkili olduğu anlaşılmıştır. Ancak, olayların Türk kesimine yayılmasını önlemek amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri ile irtibat halinde olan Türk Alayı, acil önlemler almak üzere alarma geçirildiği belirtilmiştir.

Kıbrıs'ta darbe ve Ada'daki Türk toplumunun güvenlik tehdidi altında olduğundan dolayı Türkiye harekete geçmek üzere Başbakan Bülent Ecevit'in parti liderleriyle görüşmüştür. (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6574) 18 Temmuz tarihli nüshasında yer alan habere göre Ecevit, "Türkiye gereken her şeyi yapacaktır; buna hazırdır" ifadelerini kullanarak Kıbrıs'ta bulunan Türk soydaşlarımızı korumak için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını vurgulamıştır. Ayrıca, başbakan Ecevit'in 16 Temmuz'da parti liderleriyle üç saat süren bir toplantının ardından basın açıklaması yapmıştır. Türkiye'nin izleyeceği siyasi ve askeri strateji parti liderleriyle yapılan görüşme sonucu Başbakan'ın net bir açıklama yapmasına sebep olmuştur.

Kıbrıs'taki gelişmeler sebebiyle Türkiye, Zürih-Londra antlaşmasının gerekliliği ni yerine getirmesi üzerine İngiltere'ye nota vermiştir. 18 Temmuz 1974 tarihli Uluova Gazetesi'nde yer alan habere göre, nota ile ilgili olarak Türkiye'nin "Yunan hükümetinin 1960 garanti antlaşmasının gerekliliklerini yerine getirmesini" talep ettiğini haber olarak sunmuştur. Gazete ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya da yer vermiştir. Uluova Gazetesi, Türk Dışişleri sözcüsünün, "İngiltere'nin Makarios'u Kıbrıs'ın meşru Cumhurbaşkanı olarak tanıdığını ve darbeci yönetimi tanımadığını" ifadesini okuyucuya aktarmıştır.

Makarios'un yaptığı ve Uluova Gazetesi'nde (Uluova Gazetesi 1974; sayı: 6574) yer alan habere göre, "Darbeyi, Ada'daki 950 Kişilik Yunan Alayının Yaptığını" ilan etmiştir. Makarios, BM temsilcisiyle görüşerek destek istediği ve Gizli Radyo'ya iki kez konuşma yapmıştır. Makarios radyo konuşmasında, "Yunan Cunta'nın Kıbrıs'ı işgal ettiğini" ilan etmiştir.

NATO, Kıbrıs'ta darbeci subayların derhal geri çekilmesini ve Makarios'un yeniden yönetime dönmesi talep etmiştir. 19 Temmuz 1974 tarihli Uluova Gazetesi, NATO'nun bu talebini "NATO: Darbeci Subaylar Çıkmalı, Makarios Devletin Başına Geçmeli" (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6575) başlığıyla Brüksel'den bildirilen haberi okuyucularına aktarmıştır. NATO'nun toplantısında "Kıbrıs'ta darbeyi düzenleyen Yunan Muhafız Alayı subaylarının ada'dan derhal ayrılmasını ve Makarios'un yeniden devlet başkanlığına getirilmelerini" talep edilmiştir. Aynı günkü yayınında gazete, Ecevit'in komuta heyetiyle görüşmesini, ABD büyükelçisini kabul etmesini ve Makarios'un ABD seyahatini Ecevit'le görüşmek için ertelemesini haber olarak okuyucularına sunmuştur.

21 Temmuz 1974 tarihli Uluova Gazetesi'nde yer alan haberlere göre (Uluova Gazetesi, 1974, sayı: 6577), Türk Ordusu 20 Temmuz 1974 saat 6'dan itibaren Kıbrıs Harekâtı'nı başlatmıştır. Gazete, "Kahraman Türk Ordusunun Kıbrıs'a Zafer Çıkarması Başladı" başlığı altında bu olayı "şerefli bir gün" olarak nitelendirmiş ve harekâtın muvaffakiyetle devam ettiğini bildirmiştir. Aynı sayıda yer alan diğer haber başlıkları arasında "Kıbrısta Ordunun Harekâtı Muvaffakiyetle Devam Ediyor" ve "Papaz Kaçtı ve Kasap Havası" yer almaktadır. (Ek-1)

23 Temmuz 1974 tarihli Uluova Gazetesi, manşetinde, "Yunanlılar Çarpışmalarda Perişan Oldu!.." (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6578) başlığıyla Yunanlıların çatışmalarda perişan olduğunu manşetine taşımıştır. Gazetenin 1. sayfasında ise "Ateş- Kes!" ve "Ecevit: Mehmetçik'in Yumruğu Kıbrıs'tan Kalkıp Konferans Masasında Patlayacak!" başlıklarıyla Kıbrıs Barış Harekâtı'nın sona erdiği Namık Çeçen imzalı haberinde okuyucularına duyurmuştur. Haberde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes teklifinin Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilip kabul edildiği toplantı sonrası Başbakan Ecevit tarafından duyurulmuştur. (Ek-2)

23 Temmuz tarihli yayınında "Kahraman Türk Milleti" başlığı atılmıştır. Gazete, Ülkücü İşçiler Derneği ve Ülkü - Bir Elazığ Şubesi'nin Kıbrıs'a yapılan asker çıkartması için milli birlik ve beraberlik üzerinde kahraman Türk Ordusu'na vurgu yapılarak yaptığı demece yer vermiştir. Gazete ayrıca, Din Görevlileri Derneği'nin 8. Kolordu Komutanlığı ve Valilik Makamına gönderdiği tebrik telgrafını ve Hazar Turizm sahibi Arif Turgut'un Türk Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına yaptığı 20 bin liralık bağış haberini okuyucularına aktarmıştır (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6578).

25 Temmuz 1974 tarihli (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6580), "Elazığ Esnaf Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine Yardım İsim Listesi" başlığıyla Elazığ Esnaf Sanayi Sitesi'nin 77 üyesi tarafından toplanan 10.570 Türk Lirası yardımın, Başkan Fehmi Kılıklı tarafından Hava Kuvvetler Güçlendirme Vakfı'nın ilgili hesabına aktarıldığını duyurmuştur.

25 Temmuz tarihli yayınında "İlimizde Hava Kuvvetlendirme vakfına yardımlar devam ediyor" başlığı altında Elazığ ilçelerinde ve şehir merkezindeki kurumlar, dernekler ve vatandaşlar arasında üç günde toplam 985,628 lira yardım yapıldığı belirtilmiştir. Gazete, "Şehit Albay'ın Babası "Vatan Sağ Olsun.." Dedi", "Türkiye Haklıdır Alkışlamak Gerek", "Albayım", "Beni Durduramazsın" (Abdullah İlhan'ın şiiri) ve "Amerikan İstihbarat Teşkilatı Harekâtımız Konusunda Feci Şekilde Yanıldığını İtiraf Etti." gibi başlıklarla okuyucuya Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri sunmuştur (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6580).

Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Elazığ'da vatan sevgisi ve askerlik görevi için askere gönderilen gençler davul ve zurnalarla coşkulu bir şekilde gönderilmiştir. (Uluova Gazetesi, 1974; s; 6581) 26 Temmuz 1974 tarihli neşriyatında, "Dün Elazığ'da askere gitme kampanyası Bayram havası içinde geçti" başlığıyla Elazığ'da gerçekleştirilen askere gitme kampanyasının bayram havası içinde geçtiğini duyurmuştur. Haberde, "Askere alınan gençler davullu zurnalı halay çekerek 20 otobüs konvoy halinde gitti" belirtilmiş ve Türk bayraklarıyla süslenmiş otobüslerin, davul-zurna eşliğinde halkın selamlarıyla Elazığ caddelerinde yol aldığı

belirtilmiştir. Aynı tarihli gazetede “Şehrimizde Hava Kuvvetleri Vakfına yardımlar devam ediyor” başlığı altında milli bir şuur ile devam eden yardım kampanyasının bildirildiği aktarılmıştır.

27 Temmuz 1974 tarihli neşriyatında, “Elazığ Besin-iş Sendikası bütün imkanları ile Hükümetin yanında” (başlığıyla Elazığ Besin İş Sendikası Elazığ Şubesi İcra ve Yönetim Kurulu'nun, işçi üyelerden yapılacak yevmiye kesintilerinin Silahlı Kuvvetlere bağışlanacağı kararını açıkladığını duyurmuştur (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6582).

Aynı sayıda yer alan “Çıkarma ve Ötesi” (Göze, 1974, sayı: 6582) başlığı altında Uluova Gazetesi, Ergun Göze'nin Kıbrıs'ta gerçekleştirilen askeri Harekâtın başarıya ulaşması için siyasetin diplomasi hataları yapmaması gerektiğini vurguladığı yazısını yayımlamıştır. Ayrıca, “Güçlü Türk Devleti” (Aksakal, 1974; sayı 6582) başlığı altında Faris Aksakal'ın Türklerin tutumunun Kıbrıs'ta belirlendiğini ve Türk milletinin tarihi köklü bir mücadele verdiğini ifade ettiği köşe yazısını okuyucularına sunmuştur.

Elazığ'da çeşitli dernekler, kuruluşlar ve vatandaşlar tarafından Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'na gönderilen kutlama telgraflarına, Elazığ Musiki Konservatuarı'nın da katıldığını (Uluova Gazetesi, 1974, sayı: 6583) 28 Temmuz 1974 tarihli neşriyatında, “Elazığ Musiki Konservatuarı'nın Başbakan ve Genel Kurmay Başkanına çektiği telgraflar” başlığıyla okuyucuya duyurmuştur

30 Temmuz 1974 tarihli, Moskova'nın Kıbrıs'taki yabancı askerlerin çekilmesini talep ederken, istediği, Başbakan Ecevit'in “isteklerimiz kabul edilmezse, anlaşma olmaz” açıklaması yaptığı, Güvenlik Konseyi'nin Türkiye aleyhine karar almadığı, Yunan ve Rum esirlerin Ada Cezaevinde korunduğu ve Ergun Göze'nin “Ordu Millet” adlı köşe yazısının yayımlandığı haberlerini okuyucularına aktarmıştır (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 65824).

1. Cenevre Konferansı, 30 Temmuz 1974 tarihinde imzayla sona ermiştir. (Uluova Gazetesi, 1974, s. 6586) 1 Ağustos tarihli neşriyatında, “Cenevrede anlaşmaya varıldı” başlığıyla Cenevre görüşmelerinde mutabakatın imzalandığını duyurmuştur. Gazetenin diğer başlıkları arasında Türkiye-Yunanistan ve Kıbrıs üzerine Münir Berik'in köşe yazısı, Makarios'un Ankara'ya karşı sert tutum izlenmesi gerektiğini belirtmesi ve Kıbrıs'taki yetim çocukların Rize'ye gönderilmesi talebi bulunmaktadır.

2 Ağustos 1974 tarihli Uluova Gazetesi, “Başbakan, Korutürk'e son durum için bilgi verdi” başlığıyla Başbakan Bülent Ecevit'in Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile yaptığı görüşmeyi ve Ecevit'in “Daha çok işimiz var” cevabını gazetecilere verdiği cevabı okuyucularına iletmiştir. (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6587) aynı tarihteki diğer başlığında, “Şehrimizde Hava Kuvvetlerine Yardım Devam Ediyor”. Bu haberle Elazığ'da devam eden yardım kampanyasının 1.651.933 Türk lirasına ulaştığını bildirmiştir. Gazete, son olarak “Kıbrıs Rumları; «Atina Bizi Sattı» Diyor” (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6587) başlığı altında Rumların Yunanlılar tarafından iki kez ihanete uğradıklarını iddia ettiği haberini okuyucularıyla paylaşmıştır.

Yunanistan'ın Cenevre'deki ikinci görüşmede Enosis konusunda ısrar etmeyeceğini açıklamış ve Dışişleri Bakanı Yorgo Mavros, Atina Havaalanı'nda yaptığı açıklamada,

“Makarios’un Kıbrıs’a dönüp dönmemesi bizi alakadar etmez” şeklindeki açıklamasını 3 Ağustos tarihli neşriyatında, “Yunanistan Cenevre’deki 2. Görüşmede Enosis’te İsrar Etmeyeceğini Açıkladı” başlığını atmıştır. Gazete, yine aynı gün “Cenevre’de dönen Dışişleri Bakanını Ankara da Başbakan Karşıladi” (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6588) başlığı vermiştir. Haberde, Cenevre’den dönen Türkiye Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in Ankara’da Başbakan Bülent Ecevit ve CHP üyeleri tarafından karşılandığı, CHP üyelerinin tezahüratlarla karşılamayı gerçekleştirdiği ve MSP’den sadece Adalet ve İçişleri Bakanı düzeyinde bir katılımın sağlandığı bildirmiştir.

4 Ağustos 1974 tarihli Uluova Gazetesi, “Cenevre Antlaşmasına karşı çıkan Ruslar ne istiyor?” başlığı altında Rusların Türkiye ve Yunanistan’ın NATO üyesi olmasından kaynaklı endişelerini ve Kıbrıs’ın bu iki ülke arasında bölüşüleceği düşüncesini okuyucularına aktarmıştır. Aynı sayfada, “Son’a Doğru” başlığıyla Tarık Buğra’nın Cenevre antlaşmasının Türkiye için kesin zafer getireceği düşüncesini içeren köşe yazısını paylaşmıştır (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6589).

Başbakan Bülent Ecevit’in Milli Selamet Partisi (MSP) ile Kıbrıs konusunda görüş ayrılığı olmadığını konusunda 6 Ağustos 1974 tarihli neşriyatında, “Ecevit: «Kıbrıs Konusunda MSP ile görüş ayrılığımız yok» dedi” başlığıyla duyurmuştur. Aynı günün gazetesinde “Erbakan, Federatif Sistem Eski Çaredir Çözüm Yolu Ancak Taksim Olabilir...” başlığı altında Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın federatif sistem fikrini eski bir çare olarak değerlendirerek çözüm yolunun ancak taksim olabileceğini ifade ettiği haberine yer verilmiştir. Elazığ’da birçok dernek, kurum ve kuruluş ile halkın desteğiyle Türk Hava Kuvvetleri ve Donanma Vakıflarına yapılan yardımların devam ettiği ve toplamda 1.726.622.00 Türk lirası bağış toplandı (Uluova Gazetesi, 1974, s. 6590).. Esirler hakkında değiştirilmesi Ağustos ayının ikinci haftasından itibaren başlayacağını bildiren, “Tutsakların değiştirilmesine bu hafta başlanacak” başlığıyla sunmuştur. Haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta esir alınan Yunan askerlerinin bu hafta içinde değişiminin başlayacağını duyurmuştur. Son olarak, “Doğru Söze Ne Denir?” başlığı altında Yunan Dışişleri Bakanı Mavros’un “İki Ülke Arasında Düşmanlık Lüks” olduğunu belirttiği ifadesinden yola çıkan yazar Tarık Buğra’nın, Yunanistan’ın düşmanlığının Türkiye için sivrisinek vızıltısı kadar önemsiz olduğunu matematiksel bir ifadeyle değerlendiren yazısını yayınlamıştır (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6590).

9 Ağustos tarihli neşriyatında, “2. Cenevre Konferansında Savunacağımız Şartlar” başlığıyla Türkiye’nin Cenevre görüşmelerinde savunacağı şartları açıklamıştır. Bu şartlar arasında ada içinde coğrafi ayrıma dayalı bağımsız federatif sistem, Lefkoşa havaalanının uluslararası bir alan haline getirilmesi, Türkler ve Rumlar arasında ekonomik bağımsızlık, ada içinde serbest göç ve mal değişimi gibi konular bulunmaktadır. Ayrıca, “NATO, 200 Yunan subayının İzmir’e dönmesini istiyor” başlığı altında Kıbrıs bunalımı sırasında İzmir’deki NATO karargahından ayrılan Yunan subaylarının örgütün çalışabilmesi için dönmelerinin istendiği haberine yer verilmiştir. Aynı günün gazetesinde “İlimizde Bağışlar devam ediyor” başlığı altında Elazığ’da toplanan bağış miktarının genel toplamının 2.642.632.39 Türk Lirası olduğu ve yardımların devam ettiği bildirilmiştir (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6593).

20 Ağustos 1974 tarihli Uluova Gazetesi, “Son Direnme Noktalarını Kırdık” başlığıyla Kıbrıs'taki son direnme noktalarının Türk Barış Gücü tarafından susturulduğunu ve ateşkes ilanına rağmen Rum çetelerinin saldırılarına devam ettiğini bildirmiştir. Ayrıca, “Amerika Kıbrıs Konusunda Bir Teşebbüste Bulunmuyor” başlığı altında Amerika'nın Kıbrıs'ta doğrudan müdahalede bulunmayacağını bildirdiği bir açıklamaya yer verilmiştir. Aynı günün gazetesinde, “Kırk yıllık Kani” başlığıyla yer alan yazıda, Hollanda Parlamento ve Dış İşleri Komisyonu üyesi Mr. Dankert'in Türkler hakkındaki olumlu ifadelerine vurgu yapılmıştır. Dankert'in Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit'i övdüğü ve Türklerin haklı olduğunu belirttiği aktarılmıştır (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6602).

21 Ağustos 1974 tarihli gazetede ise “Rumlar Amerikan Büyükelçisini Öldürdü” başlığı altında Amerikan Kıbrıs Büyükelçisi Roger Davies'in Rumlar tarafından elçilik binasında öldürüldüğü haberine yer verilmiştir. Ayrıca, “Demirel «Kıbrıs Harekâtı Büyük Bir Başarı İle Bitti»” başlığıyla da Başbakan Ecevit'in parti liderlerine Kıbrıs Harekâtıyla ilgili bilgi verdiği ve Demirel'in Harekâtın büyük bir başarıyla sonuçlandığını belirttiği bildirilmiştir (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6603).

Elazığ'da Hava Kuvvetleri Güçlendirme ve Donanma Vakfına yapılan bağışların devam ettiği ve toplam bağış miktarının 3.180.006.69 Türk Lirası'na ulaştığını “İlimizde Bağışlar devam ediyor” başlığı altında vermiştir. Ayrıca, “Kıbrıs'ta Rumlar 4 bin ölü, 12 bin yaralı vermişler” başlığı altında Kıbrıs yönetiminin Rumların çatışmalarda yaşadıkları kayıpları açıkladığına dair haber de yer almaktadır (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6603).

22 Ağustos 1974 tarihli Uluova Gazetesi, “Vali Rifat Kaplan, Ordu için bütün işçileri yardıma çağırıyor” başlığı altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'taki barış Harekâtı sırasında vatandaşlardan Türk Hava Güçlendirme ve Donanma Vakfı'na yardım çağrısında bulunduğunu bildirmiştir. Ayrıca, “Rumlar 57 Türk'ü kurşuna dizip toprağa gömdü” haberinde, Magosa'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Türklere ait “Atlılar” köyünde Rumlar tarafından yapılan büyük bir katliamın detayları paylaşılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, çevredeki Rum köyleri tarafından kuşatılan bir köyde çukura gömülü 57 Türk'ün cesedini bulduğu belirtilmiştir. Aynı günün gazetesinde “Kıbrıs'ta ölen üç Avusturyalı asker için tazminat ödeyeceğiz” başlığı altında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikinci barış Harekâtı sırasında yanlışlıkla öldürülen 3 Avusturyalı Barış Gücü askerinin ailelerine Türk hükümeti tarafından tazminat ödeneceği açıklanmıştır. “Elçi'ye değil Yunan'a Zeval!” başlığındaki köşe yazısında ise, Ergun Göze'nin Rumlar tarafından katledilen Amerikan Büyükelçisi üzerine yaptığı vurgular ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nın tutumuna eleştiriler yer almıştır (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6604).

Kıbrıs'taki gelişmeler ve Türkiye'nin Cenevre'deki hazırlıkları hakkında bilgiler verilmiştir. 24 Ağustos tarihli yayınında “Cenevre İçin Hazırlığa Başlandı” başlığıyla okuyucuya aktarmıştır (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6606).

25 Ağustos 1974 tarihli Uluova Gazetesi, “İğrenç Planları Ele Geçirdiğimiz Askeri Tesislerde Bulundu Sampson Enosis İlan Edip Katliam Yapacaktı” başlığı altında, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Rumların Türk toplumu imha etmek için hazırladıkları planların ele geçirildiğini ve bu planların içeriği hakkında detaylar paylaşılmıştır. “İlimizde Bağışlar Devam

Ediyor” haberinde ise, 25 Ağustos itibarıyla yapılan bağışların toplamının 3.289.259.69 Türk Lirası olduğu belirtilmiştir (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6607).

Limasol'da Yunan subay ve erleri ile Rum Milli Muhafızları arasında çıkan çatışmada yaşanan ölümler ve yaralamalar hakkında 28 Ağustos tarihli gazetede, “EOKA-B. 5000 Türk Rehinenin Kurşuna Dizilmesini” başlığıyla vermiştir. Özellikle Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında bölgede artan gerilimlere dikkat çekilmiştir (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6609) .

Türkiye'nin Kıbrıs'a yönelik politikalarının uluslararası alanda destek gördüğü ve önerilen ikili federal devlet yönetimini Amerika Birleşik Devletleri tarafından benimsediğini 29 Ağustos tarihli neşriyatında “Washington, Ankara'nın önerdiği ikili Federal Devlet yönetimini benimsiyor” başlığı ile okuyucusunu bilgilendirmiştir. Ayrıca, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Sovyetler Birliği'nin önerisini reddettiği ve Kıbrıs'ın bağımsızlığı ve tarafsızlığına vurgu yaptığı bilgisi paylaşılmıştır (Uluova Gazetesi, 1974; sayı: 6610).

Sonuç

Kıbrıs Adası'nın Akdeniz'deki büyük adalardan biri olduğu ve farklı isimlerle anılmış, stratejik konumu nedeniyle tarih sahnesinde birçok büyük mücadelelere şahitlik ettiği anlaşılmaktadır. Arkeolojik kalıntılar, adanın birçok uygarlıkların yaşadığı ve uygarlıkların beşiği olduğunu göstermektedir.

Kıbrıs Adası'nın tarihsel süreci, çeşitli uygarlıkların mücadelesine sahne olmuş ve bu durum adada yaşayan topluluklar üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Ada, 1 Ağustos 1571'de Osmanlı İdaresi'ne geçmiş ve 15 Temmuz 1878'de İngiltere'nin kontrolüne girmiştir. İngiltere'nin 5 Kasım 1914'te hukuk normlarına aykırı bir şekilde adayı topraklarına katması ve Lozan Antlaşması sonrası Taç kolonisi haline getirmiştir. Özellikle Kıbrıslı Türklere yapılan haksız yönetim uygulaması, 1925 yılında kurdukları yasama meclisi üyeliğinde Rumlardan sayıca az temsil edilmesi gibi adaletsiz uygulamaları huzursuzluğu artırmıştır. Dünya üzerindeki ekonomik gelişmeleri bahane eden Rumlar, 1931 Ekim İsyanı sonrası Türklere yönelik baskılarını artırmış, Türklerin yaşam koşullarını zorlaştırmıştır.

Enosis hayaliyle yaşayan Rumlar Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a katılması yönünde önemli adımlar atmışlardır. Rumların ada üzerindeki planlarını Türkiye içerisinden dernekler ve Kıbrıslı Türkler, Türkiye Hükümetinin duruma müdahale etmesi adına kamuoyuna ulaştırmak üzere 1947'den itibaren Türkiye'deki ulusal ve yerel basın ile Kıbrıs basını aracılığıyla haberler yapmışlardır. Rum kiliselerinde 1950'de yasaya uygun olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği halk oylaması ile Kıbrıs'ın Yunanistan'a katılması kararı, Yunanistan'ın 1954 yılında Kıbrıs meselesini Birleşmiş Milletlere taşınması ve Başpiskopos Makarios'un, alınacak adanın Yunanistan'a katılması gerektiği yönündeki açıklamaları, Türkiye'nin 1954 yılından itibaren Kıbrıs meselesiyle ilgili aktif bir dış politika geliştirmesine neden olmuştur. Bu çerçevede Türkiye, Birleşmiş Milletler nezdinde 1958'de başlattığı girişimlerini Londra-Zürich görüşmeleri ile sonuçlandırmıştır. Bu görüşmelerin neticesinde imzalanan Kıbrıs Antlaşması ile Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. Ancak, Kıbrıs Antlaşması'nın ömrü, 21 Aralık 1963 tarihinde yaşanan “Kanlı Noel” olayları ile sona ermiştir. Bu gelişmeler, Kıbrıs meselesinin

Türkiye'nin dış politikasında uzun vadeli ve karmaşık bir sorun olarak yer almasına yol açmıştır.

Kanlı Noel gecesinde Kıbrıs'lı Türk sivillerin öldürülmesiyle başlayan süreçte, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere devletlerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştır. 1964 yılında sadece Türkiye jet savaş uçakları Kıbrıs Adası üzerinde uçmuş, ancak Johnson mektubundan dolayı Türkiye Kıbrıs'a asker çıkartmamıştır. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1967 yılında aldığı asker çıkartma kararına, I. Demirel hükümeti de uymamıştır. Bu durum üzerine Alpaslan Türkeş, meclise Demirel'in düşürülmesi için gensoru vermiştir. Bu gelişmeler, Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin askeri müdahale kararlarını uygulamama eğilimini ve iç siyasi dinamiklerinin etkisini göstermektedir.

1963 ve 1974 yılları arasında Kıbrıslı Türklere yönelik sistematik terör saldırıları, Rumlar ve EOKA örgütü tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak, 15 Temmuz 1974 tarihindeki Kıbrıs Adasında Makarios'a karşı Yunan Subayları tarafından yapılan darbe Türkiye tarihi ve Kıbrıs tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Uluova Gazetesi, Anadolu'nun doğusunda stratejik bir konumda bulunan Elazığ'da kurulmuş olup, Kıbrıs Barış Harekâtı ile ilgili haberlerin kamuoyuna aktarılmasında ve tarihe tanıklık etme noktasında kritik bir rol üstlenmiştir. Bu gazete, özellikle ulusal düzeyde önemli olayları yerel okuyucuya ulaştırarak, bilgi akışını sağlamış ve halkın bilinçlenmesine katkıda bulunmuştur.

Uluova Gazetesi'nin bu süreçteki işlevi, Kıbrıs Barış Harekâtı'nı merkeze alarak dış politika farkındalığı kazanmasını sağlamıştır. Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında, Uluova Gazetesi'nin diplomatik girişimler ve barış harekâtı haberlerini anında aktarabilme kapasitesi sınırlı olmasına rağmen, Elazığ kamuoyunu sürece dahil etme konusunda önemli bir görev üstlenmiştir. Gazetenin, olayların gelişimini ve diplomatik süreci okuyucularına zamanında aktaramamış ancak, doğru bir şekilde aktarma çabası içinde olduğu gözlemlenmiştir. Haberlerin çoğunlukla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını öne çıkardığı ve operasyonun meşruiyetini vurguladığı tespit edilmiştir.

Uluova Gazetesi'nin Kıbrıs Barış Harekâtı ile ilgili haberleri kamuoyuna sunma şekli, yerel basın ulusal meselelerdeki önemini bir kez daha göstermektedir. Gazete, diplomatik gelişmeleri ve barış harekâtını tam zamanında aktaramasa da Elazığ halkını bilgilendirme ve sürece dair farkındalık oluşturma görevini başarıyla yerine getirmiştir.

Uluova Gazetesi, Elazığ Valiliği öncülüğünde, kamu, kurum, kuruluş, dernek ve vatandaşların Türk Hava Güçlendirme Vakfı ve Donanma Vakfına bağış kampanyası hakkında bilgilendirme haberleri ve bağış listelerini yayınlarak önemli bir toplumsal hizmeti yerine getirmiştir. Gazete, yerel düzeyde organize edilen bu kampanyanın duyurulmasında ve halkın katılımının artırılmasında kritik bir rol üstlenmiştir. Yayımlanan bağış listesi, birer haber olarak kalmamış, aynı zamanda toplumsal dayanışma ruhunu pekiştirmiş ve tarihsel bir yerel kaynak olarak büyük bir öneme sahip olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, Uluova Gazetesi Kıbrıs Barış Harekâtı'nı okuyucusuna tarihsel bir kaynak niteliği taşıyan haberleri aktarma usulü hem tarihsel bir kaynak olarak değer kazanmış hem de

millî bir bilinç ve milliyetçi bir tavır ile yeni nesillere aktarılmasında vazgeçilmez bir araç olarak değerlendirilmektedir.

Kaynakça

- Aksakal, F. (1974, 07 27). Güçlü Türk Devleti:. (6582). Elazığ: Uluova Gazetesi.
- Alasya, F. H. (1988). Tarihte Kıbrıs. Lefkoşe: Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi.
- Alasya, F. H. (1992). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (1 b.). Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
- Armaoğlu, F. (1984). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (Cilt 1). Ankara.
- Arslan, L. (2023). Türkiye'nin 1961-1980 Arası Döneminde Siyasi Açmazları ve Koalisyonlar. Dünya İnsan Bilimleri Dergisi, sy. 1 (2023), 161-162., (1), s. 141-175.
- Aysan, E. (1971). Kıbrıs Seferi (1570-1571), (Ankara: Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi. Ankara: Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları.
- Balyemez, M. (2021). İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs Türklerinin Siyasi Örgütlenmeleri (1923-1960). Ankara: Türk Tarihi Kurumu.
- Bozkurt, İ. (2023). Uluslararası Garanti Anlayışı ve 1960 Kıbrıs Garanti Antlaşması'nın Analiz. Savunma Bilimleri Dergisi, 1(43), s. 117-153.
- Elazığ Valiliği. (1973). 1973 Elazığ İl Yıllığı. (A. Kaplan, S. Arlı, N. Yardımcı, & S. Solmaz, Dü) Elazığ.
- Eroğlu, H. (2002, Kasım). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini Yaratan Tarihî Süreç Ve Son Gelişmeler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi(54), s. 735-793.
- Geniş, K. C. (2021, Ocak). LONDRA-ZÜRİCH ANLAŞMALARINA GİDEN SÜREÇ (05.02.1959-19.02.1959). Belgi Dergisi(21), s. 233-252.
- Göktaş, E. (2023, Mart). Prof. Dr. Neşe Özden, "Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün Önderliği ile Çok Özeldir" (İkinci Bölüm), . Düşünce ve Tarih Dergisi, Sy.102, (Mart 2023), 22.(102), s. 22.
- Göktürk, T. B. (2017, Kasım). 1955 Londra Konferansı ve Sonrasında TBMM'deki Kıbrıs Tartışmaları. Türk Yurdu, 37(363), s. 52.
- Göze, E. (1974, 07 27). Çıkarma ve Ötesi. (6582). Elazığ: Uluova Gazetesi.
- Sarınay, Y. (2000). Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (Nüfus-Arazi Dağılı ve Türk Vakıfları) (Cilt 3). Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları.
- Savrun, E. (2018, Haziran). Kıbrıs'ta İngiliz Taç Kolonisi, Böl-Yönet Ve İslamcılık Politikaları ve Rum İsyanları Karşısında Kıbrıs Türk Milli Uyanışının Temelleri (1925-1931). Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), s. 75-89.

- Sürgevil, S., Özgün, C., Ortaç, H., & Yapucu, O. P. (2012). Türkiye Tarihi ve Uygarlıkları VI, Değişim Sürecinde Türkiye-II (1908-2010). İzmir: İlya Yayınevi.
- Şahinler, M. (1979, Ocak). Menter Şahinler, (1979). Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Siyaseti. (İstanbul: Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği Yay. 1979), 23. İstanbul: Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları.
- TBMM. (1967, 12 4). Tutanak Dergisi-TBMM, 12'nci Birleşim. 09.06.20024 tarihinde TBMM:https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MM___/d02/c022/mm__02022012.pdf adresinden alındı
- Tonguç, İ. (2022). Siyaset, Enerji, Güç Denkleminde Kıbrıs ve Doğu Akdeniz. Ankara: MGV Yayınları.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 08). Türk Heyeti bugün Cenevre'ye gidiyor. (6592). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 07 30). (6584). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 24). (6606). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 09). 2. Cenevre konferansında savunacağımız şartlar. (6593).
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 20). Amerika Kıbrıs konusunda bir teşebbüste bulunmuyor. (6602).
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 08). Barış Gücü Subayı «Türkler aleyhine çıkarılan çirkin haberler asılsızdır». 6592.Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 02). Başbakan, Korutürk'e son durum için bilgi verdi. (6587).
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 04). Cenevre Antlaşmasına karşı çıkan Ruslar ne istiyor? (6589).
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 03). Cenevre'den dönen Dışişleri Bakanını Ankara da Başbakan Ecevit karşıladı. (6588). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 01). Cenevrede anlaşmaya varıldı. (6586). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 21). Demirel «Kıbrıs harekâtı büyük bir başarı ile bitti». (6603).
- Uluova Gazetesi. (1974, 07 26). Dün Elazığ'da askere gitme kampanyası Bayram havası içinde geçti. (6581). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 06). Ecevit «Kıbrıs Konusunda MSP ile görüş ayrılığımız yok» dedi. (6590). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 07 18). Ecevit: «Türkiye Gereken herşeyi yapacaktır; Buna Hazırdır» dedi. (6574). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 07 27). Elazığ Besin-iş Sendikası bütün imkanları ile Hükümetin yanında. (6582). Elazığ.

- Uluova Gazetesi. (1974, 07 25). Elazığ Esnaf Sanayi Sitesi Yapı kooperatifi üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine yardım isim listesi. (6581). Elazığ: Uluova Gazetesi.
- Uluova Gazetesi. (1974, 07 28). Elazığ Musiki Konservatuvarı'nın Başbakan ve Genel Kurmay Başkanına çektiği telgraflar. (6583). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 22). Elçi'ye değil Yunan'a Zeval! (6604). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 28). EOKA-B. 5000 Türk Rehinenin Kurşuna dizilmesini istiyor. (6609). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 25). İğrenç Planları ele geçirdiğimiz askeri tesislerde bulundu Sampson Enosis ilan edip katliam yapacaktı. (6607). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 21). İlimizde bağışlar devam ediyor. İlimizde bağışlar devam ediyor(6603). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 29). İlimizde Bağışlar devam ediyor. (6610). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 25). İlimizde Bağışlar devam ediyor. (6607). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 21). İlimizde Bağışlar devam ediyor. (6603). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 09). İlimizde Bağışlar devam ediyor. (6593). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 06). İlimizde Bağışlar devam ediyor. (6590). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 07 25). İlimizde Hava Kuvvetlendirme vakfına yardımlar devam ediyor. (6580).
- Uluova Gazetesi. (1974, 07 18). İngiltere, İhtilal hükümeti tanımıyor. 6574.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 07). İsviçre'de yayınlanan 300 bin Trajlı Journal Cenevre Gazetesi Türkler Büyük Zaferi hafif Silahlarla Kazandılar diyor. (6591). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 07 23). Kahraman Türk Milleti. (6578). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 07 21). Kahraman Türk Ordusunun Kıbrıs ZAFER Çıkarması başladı. (6577). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 07 17). Kıbrıs Alayımız alarında Ordumuz mütayakkız halde. (6573). Uluova Gazetesi.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 02). Kıbrıs Rumları; «Atina bizi sattı» diyor. (6587). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 22). Kıbrıs'ta ölen üç Avusturyalı asker için tazminat ödeyeceğiz. (6604). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 08 21). Kıbrıs'ta Rumlar 4 bin ölü, 12 bin yaralı vermişler. (6603). Elazığ.
- Uluova Gazetesi. (1974, 07 11). Kıbrıs'ta Rumlar arası saas kaçınılmaz hale geldi. (6568). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 08 20). Kırk yıllık Kani. (6602). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 07 3). Makarios bütün yabancı birliklerin Kıbrıs'tan Çekilmelerini İstedi. (6561).

Uluova Gazetesi. (1974, 07 18). Makarios: "Darbeyi, Adadaki 950 kişilik Yunan alayı yaptı. (6574). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 08 09). NATO, 200 Yunan subayının izmire* dönmesini istiyor. (6593). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 07 19). NATO: 'Darbeci Subaylar Çıkmalı, Makarios devletin başına geçmeli. (6575). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 08 22). Rumlar 57 Türk'ü kurşuna dizip toprağa gömdü. (6604). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 08 21). Rumlar Amerikan Büyükelçisini Öldürdü. (6603). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 08 20). Son direnme noktalarını kırdık. (6602). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 08 04). Son'a Doğru. (6589). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 07 26). Şehrimizde Hava Kuvvetleri Vakfına yardımlar devam ediyor. (6581). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 08 03). Şehrimizde Hava Kuvvetlerine yardım devam ediyor. (6588). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 08 02). Şehrimizde Hava Kuvvetlerine yardım devam ediyor. (6587). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 08 06). Tutsakların değişilmesine bu hafta başlanacak. (6590). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 08 06). Tutsakların değişilmesine bu hafta başlanacak. (6590). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 08 22). Vali Rıfat Kaplan, Ordu için bütün işçileri yardıma çağırdı. (6604). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 08 29). Washington, Ankara'nın önerdiği ikili Federal Devlet yönetimini benimsiyor. (6610). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 08 03). Yunanistan Cenevredeki 2. görüşmede Enosis'te ısrar etmeyeceğini açıkladı. (6588). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 07 23). YUNANLILAR ÇARPIŞMALARDA PERİŞAN OLDU!.. (6578). Elazığ.

Uluova Gazetesi. (1974, 08 07). Ziraat Odası Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 21 bin lira verdi. (6591). Elazığ.

Vatansever, M. (2012). Kıbrıs Sorununun Tarihi Geliřimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,(12(Özel)), s. 1487-1530.

Zeki, V. (1974). Kıbrıs Tarihi. Lefkoře: Kıbrıs Türk Maarif Müdürlüğü.

Ekler

EK-1 Uluova Gazetesi, 21.07.1974, S.6577, s.1.

EK-2 Uluova Gazetesi, 23.07.1974, S.6578, s.1.

Uluova

ELAZIĞI SEVİLERİN GÜNLÜK BİRİNCİ SAYI GAZETESİ

Şifalı: S. 6578 Sayı: 1000

ULUOVA

23

TEMUZ

1974

SAYI 1078

YUNANLILAR ÇARPİSMALARDA PERİŞAN OLDU!..

ATEŞ-KES! ECEVİT: «Mehmetçik'in yumruğu Kıbrıs'tan kalkıp Konferans masasında patlayacak !»

Bütün Dünya «TÜRK GİBİ KUVVETLİ» Sözüne bir kere daha inandı

Muhterem Elazığlılar

Kıbrıs'ta Yunanlar, Yunanistan'ın çıkaracağı bir kararın sonucu olarak, Yunanistan'ın çıkaracağı bir kararın sonucu olarak, Yunanistan'ın çıkaracağı bir kararın sonucu olarak...

Elazığ Valiliğinden Bildiri

Bütün elazığlılar, bütün elazığlılar, bütün elazığlılar, bütün elazığlılar, bütün elazığlılar, bütün elazığlılar, bütün elazığlılar, bütün elazığlılar...

Kahraman Türk Milleti

Bütün Türk milletini, bütün Türk milletini, bütün Türk milletini, bütün Türk milletini, bütün Türk milletini, bütün Türk milletini, bütün Türk milletini, bütün Türk milletini...

HAZAR TURİZM sahibi Arif Turgut Türk Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakti'ne 20 bin lira bağışladı

Bütün elazığlılar, bütün elazığlılar, bütün elazığlılar, bütün elazığlılar, bütün elazığlılar, bütün elazığlılar, bütün elazığlılar, bütün elazığlılar...

Ecevit'in şahane planı, Yunanlıyı Gafil avladı!

Ecevit'in, Meclisten yetki alınmadan çıkarmı yapması hem Siseo'yu hem de Yunan Çetinesini çaptırdı...

Keban Barajı kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı

Ankara'dan gelen emirle yapılan bu işlem yusundan ağdan çemkececeği belli oldu...

Türk-İç'e bağlı Mahalli Sendikaların çektiikleri tolin metni

Yeni-İç Sendikası, yeni-İç Sendikası, yeni-İç Sendikası, yeni-İç Sendikası, yeni-İç Sendikası, yeni-İç Sendikası, yeni-İç Sendikası, yeni-İç Sendikası...